

BO'LAJAK TEKNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI VA IJODIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH

Raximjanova Gulsanam Sanjarbek qizi

Namangan davlat universiteti

Texnologik ta'lim yo'nalishi talabasi.

Annotatsiya. Xalqaro tajribalarga ko'ra, ta'lim amaliyotining differentsiatsiyalanishi va innovatsionlik sharoitida ishlashga, yangiliklarni amaliy joriy etishga qodir professional pedagoglar tayyorlash oily ta'limning strategic vazifalaridan hisoblanadi.

Kalit so'zlari: Ta'lim, tajriba, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, kasbiy faoliyat, bo'lajak o'qituvchi, технология.

Hozirgi zamon jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy hayotida ro'y berayotgan katta o'zgarishlar kasbiy faoliyatning mazmuni va harakterin isifat jihatdan qayta o'zgartirishni, bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-kasbiy safarbarligi darajasini, raqobatbardoshligini belgilovchi sifatlar (nazariy bilim va amaliy tayyorgarlikning o'zviyiligi va birligi, kasbiy kompetentlik, moslashuvchanlik va kasbiy safarbarlik, kasbiy vazifalarni hal etish usullarini egallash, turli kasbiy muammolarni yecha bilish qobiliyati, o'ziga ishonch, mas'uliyat, muvaffaqiyatgaintilish, faol hayotiy va kasbiy pozitsiya, o'zining amaliy tajribasini muntazam boyitishga tayyorgarlik)ni talab etmoqda. Texnologiya ta'limining maqsadi o'quvchilarni aqliy va jismoniy mehnat turlari, jarayonlari hamda kasblar bilan tanishtirish, ularda dastlabki mehnat ko'nikmalari va malakalarini, mehnatga qiziqish hamda mehnatsevarlikni shakllantirish, ularni mehnat va kasblarni qadrlashga, ularning ahamiyatini tushunishga o'rgatish, ongli ravishda kasb tanlashga tayyorlash orqali kasbgacha tayyorgarliklarini amalga oshirish hamda jamiyat va shaxs farovonligi yo'lida mehnat faoliyatiga qo'shilishlariga imkon beruvchi shaxsiy sifat va tafakkurlarini rivojlantirishdan iborat. Mehnat talimining vazifalari: turli ishlab chiqarish sohalari mazmuniga taalluqli dastlabki ma'lumotlarni o'rgatish, o'lchash tekshirish asboblaridan, ma'lumot manbalaridan foydalana olish, mehnat amaliyotlarini bajarish, erishilgan mehnat natijalarni belgilangan talablar bilan taqqoslash orqali xulosa chiqarishga o'rgatish;

xalq xo'jaligining turli sohaslarida ishlatiladigan texnika va texnologiyalar to'g'risida bilimlar berish, inson faoliyatining turli sohalari bilan amaliy mehnat orqali yaqinroq tanishishlariga imkon yaratish;

mexanizatsiyalashtirilgan va elektrlashtirilgan vositalar bilan ishlashni, texnologik bilim va malakalarni, mehnat qonunchiligi, xavfsizlik texnikasi, sanitariya-gigiyena qoidalari asoslarini;

o'quvchilarni bozor iqtisodiyoti qonuniyatlari talablari asosida sifatli, raqobatbardosh iste'mol mollari, mehnat mahsulotlari yetishtirish va yetishtirilgan mahsulotlarni iste'molchilarga yetkazish vositalarini o'rgatish, ish boshqaruv (menejerlik) unsurlari, homiylik, ishbilarmonlik sifatlarini shakllantirish va rivojlantirib borish;

o'quvchilarni bilimga intilish va mehnatga muhabbat, mehnat kishisiga nisbatan hurmat hissini singdirish, ularni jamoatchilik, Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash;

xalq hunarmandchiligi kasblarini o'rgatish orqali xalqning milliy ruhini, yashash tarzini, an'analarini tiklash va rivojlantirish. Milliy qadriyatlar, tarixiy yodgorliklar, xalq ustalarining boy merosini o'rgatish, ulardan o'z amaliy faoliyatlarida foydalanish ko'nikmalarini mustahkamlash;

yangi ishlab chiqarish va axborot texnologiyalari, yangi texnika, jihozlarning qo'llanilishi sohaslarini zamonaviy talablar darajasida hamda jahon tajribalariga mos holda o'rganishlarini ta'minlash;

turli sohalarga oid kasbiy faoliyat turlarida qo'llaniladigan asbob-uskunalar, jihozlar, moslamalardan foydalanishni o'rgatish;

Dastlab "texnologiya" tushunchasiga aniqlik kiritaylik. Bu so'z texnikaviy taraqqiyot bilan bog'liq holda fanga 1872-yilda kirib keldi va yunoncha ikki so'zdan - "texnos" (Techne) - san'at,

hunar va "logos" (logos) - fan soʻzlaridan tashkil topib "hunar fani" maʼnosini anglatadi. Biroq bu ifoda zamonaviy texnologik jarayonni toʻliq tavsiflab berolmaydi. Zamonaviy taʼlimning asosiy maqsadi jamiyat va davlat uchun har tomonlama rivojlangan, jamiyatga, mehnat faoliyatiga ijtimoiy moslashuvchan, oʻz ustida ishlay oladigan shaxsni tayyorlashdan iborat. Bu haqda mamlaktimiz Prezidenti Sh. Mirziyoev taʼkidlaganlaridek, "jamiyatning eng dolzarb muammolarini yuqori saviyali mutaxassis kadrlar hal etishi, ularning kasbiy bilimdonligi, professional kompetentligi, yuksak mahorati, boy maʼnaviy-axloqiy qiyofasi, madaniy saviyasiga bogʻliq ekanligi isbot talab qilmaydigan harakatdir" [2]. Shuningdek, 2017 yil 7 fevraldagi "Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida" gi 4947-sonli Prezident farmonida oʻrta muddatli istiqbolda davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlarini belgilab bergan eng muhim dasturiy hujjat hisoblanadi. Mazkur hujjat asosida taʼlim sohasiga doir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Taʼlim tizimini rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan mazkur hujjatlarning barchasida sohaga innovatsiyalarni kiritish, xorijiy tajribalarni ilmiy jurnali bilan hamkorlikda oʻzlashtirish, ijodiy yondashuvlarni qoʻllab-quvvatlash, taʼlim turlari oʻrtasidagi integratsiya jarayonlarini kuchaytirish bilan bogʻliq umumiy jihatlari mavjud. Pedagogika fanida psixologik-pedagogik kompetentlik tushunchasi pedagogning taʼlim-tarbiya jarayonida eng yuqori darajada natijaga erishishi, yuqori kasbiy salohiyat, shuningdek, muloqotchanlik va ijobiy fazilatlariga ega boʻlish degan xulosaga kelinadi. Taʼlim va tarbiya jarayoni oʻsib kelayotgan yosh avlodni jamiyat talablarini oʻzida aks ettiruvchi ijtimoiy buyurtma asosida hayotga tayyorlashdan iborat. Taʼlim va tarbiya jarayonida yoshlar ajdodlar tomonidan toʻplangan bilim, odob, urf-odat, madaniyat va mehnat koʻnikmalarini oʻzlashtirishi, hayotiy tajriba asosida jamiyatda oʻzining munosib oʻrnini egallashi, salohiyati va dunyoqarashining shakllanishida pedagog shaxsi, uning kasbiy mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, yoshlarda davr talabidan kelib chiquvchi yangi masala va muammolarni yechish uchun zarur boʻladigan sifatlarni shakllantirish pedagogic faoliyat sohasining ustuvor vazifasi hisoblanadi. Buning uchun avvalo pedagogning oʻzida yangicha bilim berish, oʻzgarib boruvchi mehnat va hayot sharoitlariga muvofiq ijodiy faoliyat bilan shugʻullana olish koʻnikmalari tarkib topgan boʻlishi lozim.

Boʻlajak oʻqituvchilardan talab qilinadigan kompetentlik quyidagi turlarga ajratiladi:

- boʻlajak oʻqituvchi tomonidan oʻz bilimini muntazam ravishda boyitib borish, egallagan malakalarini takomillashtirishga tayyor boʻlish, zamon yangiliklaridan boxabar boʻlishi;
- taʼlim jarayonida axborot kommunikatsiya, information texnologiyalari va oʻqitish vositalarining barcha turini qoʻllay olish koʻnikma va malakasiga ega boʻlish;
- anglangan va mustaqil faoliyat (mustakilfikir, maqsad qoʻyish, oʻquv adabiyoti va qoʻshimcha manbalardan toʻgʻri foydalana olish);
- tashabbuskorlikda oʻz harakatlari uchun javobgarlikni his qila olish;
- tanqidiy fikr yurita olish va dars jarayonida yuzaga kelgan muammoli vaziyatlarni ijobiy hal eta olish;
- hamkorlik, oʻzaro bir-birini tushunish, empatiya bildirish, oʻzaro hurmat va ishonchga asoslangan pedagogic muloqotni oʻrnata olish;
- chuqur kasbiy bilimdonlikka ega boʻlish [3].

Boʻlajak oʻqituvchining kasbiy bilimdonligi va qobiliyati mezonlariga quyidagilar kiradi:

Ijtimoiy bilimdonlik – dars mobaynida auditoriya bilan samarali oʻzaro muomala shaklini tashkil eta olish, yoshlar bilan til toppish va sogʻlom maʼnaviy muhitni hosil qila olish qobiliyati. Uslubiy bilimdonlik – barcha bilimlarini, koʻrgan kechirganlarni yoshlarga tushunarli, ravon tilda yetkaza olishi, taʼlim texnologiyasi va metodlaridan samarali foydalanishi. Ixtisoslik bilimdonligi – oʻz fani va predmeti sohasi boʻyicha chuqur va har tomonlama mukammal bilimlarga ega boʻla olishi, oʻz ustida ishlash qobiliyati bor deganidir. Psixologiyada taʼkidlanganidek, har bir shaxs takrorlanmasdir. U pedagogik jarayonning oʻz maqsadi, ishtiyoqi va shaxsiy xulqqa ega boʻlgan ishtirokchisi hamdir. Pedagog doimo oʻsib oʻzgarib boradigan inson bilan ishlaydi. Ularga yondashishda bir xil qolip, shakllanib qolgan xatti-harakatlardan foydalanish mumkin emas. Bu esa pedagogdan doimo ijodiy izlanib turishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevral "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi 4947-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabr "O'zbekiston Respublikasi oily ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni.
3. Ishmuhamedov R.J., Yuldashev M.A. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogic texnoogiyalar (ta'lim tizimi xodimlari, metodistlar, o'qituvchilar, tarbiyachi va murabbiylar uchun o'quv qo'llanma) - T. 2017, Z68 b .
4. Ismoilovich, I. M. (2021). THE SOCIETY IS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT PRIORITY IN EDUCATION SYSTEM REFORM FUNCTIONS.
5. Isroilov, M. (2022). The system of education and its interaction with the concept of spirituality. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(1), 88-93.
6. Исроилова, С. М. (2018). Понимание" интерактивность" и" интерактивное обучение" в образовательной среде. Вопросы науки и образования, (3 (15)), 122- 124.
7. Tursunova Sh. B. O'qituvchi kasbiy kompetentligini shakllantirish omillari T.N. Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti "UZLUKSIZ TA'LIM" ilmiy uslubiy jurnali.
8. Tursunova Sh. B. O'qituvchi kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda kreativ muloqot omillari T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti "UZLUKSIZ TA'LIM" ilmiy uslubiy jurnali.